

David Martín
Elena Rico
Teodosio del Caño

ONYX SOLAR ENERGY S.L

NUEVOS AVANCES EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DE INTEGRACIÓN FOTOVOLTAICA PARA EDIFICIOS SOSTENIBLES

Resumen

El mercado de la integración fotovoltaica en edificios, conocido por sus siglas BIPV (Building Integrated Photovoltaics), augura un futuro muy prometedor. Concretamente, publicaciones y estudios de mercado de referencia para el sector predicen para el mismo una tasa de crecimiento anual (C.A.G.R) del 28% entre los años 2014 y 2021 (Nanomarkets, 2014). Sin embargo, la realidad diaria refleja que la potencialidad económica de los materiales de construcción fotovoltaicos, en concreto del vidrio fotovoltaico para edificios sostenibles, no puede llegar a satisfacerse sin abordar una serie de demandas y tendencias arquitectónicas dentro del sector de la edificación. Estas demandas pivotan en torno a la equiparación del vidrio fotovoltaico con el vidrio convencional en relación a formatos disponibles, flexibilidad en el diseño, resistencia, durabilidad, transparencia, y calidad a nivel estético.

En vista de lo expuesto, la empresa Onyx Solar trabaja actualmente en dos proyectos financiados por la Comisión Europea por medio del programa Horizonte 2020 con los que desarrolla su cartera de productos y know how con el objetivo de adaptarlos a las tendencias actuales del mercado del vidrio arquitectónico y la edificación sostenible. Se trata de los proyectos Advanced BIPV (New Generation of BIPV glass with advanced integration properties) y PVSITES (Building Integrated Photovoltaic technologies and systems for large-scale market deployment). Por medio de estos proyectos, Onyx Solar pretende no sólo desarrollar un nuevo portfolio de productos capaces de dar respuesta a los requerimientos del mercado, sino sentar las bases para su comercialización, adaptando sus planes de negocio a los resultados de ambos proyectos.

Palabras clave: *Advanced BIPV; PVSITES; vidrio fotovoltaico; desarrollo de producto*

Área temática: *Actuaciones sostenibles en la edificación.*

Abstract

Building Integrated Photovoltaic (BIPV) market ensures a promising future. Concretely, publications and market research reports considered as reference in the sector estimated C.A.G.R (Compound Annual Growth Rate) around 28% for the period 2014-2021 (Nanomarkets, 2014). Despite this favorable framework for BIPV technology market uptake, initial estimations

of BIPV market growth have been subsequently overestimated in the past few years and the economic potential of building photovoltaic materials, photovoltaic (PV) glass in particular, cannot be satisfied without providing a strong answer to current demands related to the assimilation of BIPV glass as conventional architectural glass in available formats, flexibility in design and aesthetic quality, resistance, light transmission values and reliability.

Therefore, the company Onyx Solar currently is involved in two projects funded by the European Commission through Horizon 2020 Programme in order to enhance their product portfolio and know-how and get adapted to the latest trends in architectural glass and green building markets. These projects are Advanced BIPV (New Generation of BIPV glass with advanced integration properties) and PVSITES (Building Integrated Photovoltaic technologies and systems for large-scale market deployment) and through them Onyx Solar aims not only to develop a new product portfolio capable of answering the market requirements but also to lay the foundations for its commercialization, adapting current business plans to the results coming up from both projects.

1. Introducción

Los sistemas y productos de integración fotovoltaica (BIPV) consisten en módulos solares que son integrados como parte de la envolvente de los edificios, reemplazando materiales de construcción tradicionales y aportando propiedades multifuncionales a esta envolvente, es decir, además de la generación de electricidad, estos materiales contribuyen al ahorro energético por medio de propiedades pasivas como aislamiento térmico y acústico, paso de luz natural, filtro de radiación dañina, etc.

Figura 1: Algunos ejemplos de integración fotovoltaica en pérgolas y lucernarios

A día de hoy, el mercado de la integración fotovoltaica se asocia fundamentalmente al vidrio fotovoltaico y está compuesto por una gran cantidad de productos y soluciones arquitectónicas entre las que destacan las fachadas ventiladas, muros cortina, lucernarios, pérgolas y elementos de sombreado con propiedades de generación de energía fotovoltaica. De acuerdo al reciente estudio de mercado elaborado por n-teach BIPV glass markets: 2015-2022 (N-tech, 2015), la demanda total de este tipo de soluciones aumentará de 1.016 en 2015 a 6.309 millones de dólares en 2022. En relación a la distribución geográfica, Europa es todavía el mercado más importante y se prevé que permanecerá en esta posición durante la mayor parte del periodo mencionado, debido fundamentalmente al actual entusiasmo europeo por la arquitectura sostenible, motivado en gran parte por La Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (European Commission, 2010), principal encargada de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la UE respecto a la edificación en lo referente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo energético, la mejora de la eficiencia energética y el aumento de generación de energía a partir de fuentes renovables.

Se desprende, por tanto, que los requisitos en materia de eficiencia energética y la apuesta por la edificación sostenible a nivel mundial garantizan un futuro muy prometedor para las tecnologías multifuncionales de integración fotovoltaica en edificios, cuyo mercado ya ha empezado a evidenciar signos de crecimiento. Sin embargo, para que se produzca un desarrollo exponencial de estas tecnologías, son necesarios ciertas mejoras asociadas a la equiparación del vidrio fotovoltaico con el vidrio arquitectónico convencional en relación a **formatos disponibles, flexibilidad en el diseño, resistencia, durabilidad, transparencia, y calidad a nivel estético** seguidos de procesos de estandarización y adecuación a los principales códigos edificatorios de los productos resultantes. Con este objetivo, la empresa Onyx Solar trabaja actualmente en dos proyectos financiados por la Comisión Europea por medio del programa Horizonte 2020 con los que desarrolla su cartera de productos y know-how con el objetivo de adaptarlos a las tendencias actuales del mercado del vidrio y la edificación sostenible. Se trata de los proyectos **Advanced BIPV** (New Generation of BIPV glass with advanced integration properties) y **PVSITES** (Building Integrated Photovoltaic technologies and systems for large-scale market deployment). Por medio de estos proyectos, Onyx Solar pretende no sólo desarrollar un nuevo portfolio de productos capaces de dar respuesta a los requerimientos del mercado, sino sentar las bases para su comercialización, adaptando sus planes de negocio a los resultados de ambos proyectos.

Figura 2: Esquema de la estrategia para el despliegue del mercado BIPV.

2. Estudio de los factores limitantes del despliegue exponencial del mercado BIPV

En este apartado se detallan los factores que actualmente frenan el desarrollo exponencial del mercado de la integración fotovoltaica. Es necesario destacar que estos factores responden a demandas concretas extraídas de los requerimientos diarios de los distintos profesionales del sector de la edificación y otros clientes potenciales de este tipo de soluciones, que han sido objeto de estudio por parte de Onyx Solar y cuya respuesta se basa en el desarrollo de nuevos productos y soluciones fundamentalmente bajo el marco de los proyectos europeos Advanced BIPV y PVSITES. Estos desarrollos se describen en el apartado 4 de la presente publicación.

2.1 Dimensiones y tamaño del vidrio fotovoltaico

Actualmente, una de las principales áreas de mejora dentro del sector BIPV se basa en el hecho de que la fabricación de unidades de vidrio con dimensiones por encima de 3m x 1,7m no es factible en condiciones óptimas. Solo podrían obtenerse dimensiones mayores de vidrio fotovoltaico mediante laminación por medio de autoclave, lo cual no es una opción técnicamente viable por las particularidades del producto, ya que a pesar de ser una solución óptima para garantizar unos adecuados parámetros resistentes del producto final, no se aseguran las condiciones de presión y temperatura requeridas para mantener una funcionalidad eléctrica del mismo. En este sentido, es necesario el desarrollo de laminadores fotovoltaicos que admitan dimensiones de al menos 4,5m x 2,2m para que los productos BIPV puedan competir con el vidrio convencional de gran formato, cuando este es prescrito en proyectos que incluyen acristalamientos verticales o lucernarios.

2.2 Resistencia mecánica del vidrio fotovoltaico

Además de las dimensiones, otro factor limitante es el espesor del vidrio fotovoltaico, a día de hoy limitado a 22-25mm. Los productos BIPV no pueden competir en este ámbito con el vidrio arquitectónico en soluciones constructivas donde los requerimientos a nivel estructural cada vez son más importantes. Por citar algunos ejemplos, las superficies acristaladas en rascacielos y las grandes marquesinas requieren normalmente espesores de vidrio por encima del límite mencionado. Las configuraciones del laminado necesario para abarcar estos grosores, así como la adaptación de soportes estructurales adecuados al producto final suponen un gran reto para el sector.

2.3 Grado de transparencia del vidrio fotovoltaico

A medida que se consigue transparencia se reduce el material fotovoltaico activo y por lo tanto la eficiencia del módulo. Sin embargo, la pérdida de eficiencia no es totalmente lineal dado que la respuesta fotovoltaica se ve alterada en términos eléctricos. Concretamente, durante el proceso de ablación láser utilizado se crean resistencias en serie que indican que no se está produciendo contacto óhmico, con pérdidas eléctricas como consecuencia. Esta situación supone una limitación en términos de competitividad del vidrio transparente fotovoltaico en comparación con el convencional.

2.4 Flexibilidad en el diseño

Se trata de uno de los principales requerimientos impuestos por los profesionales y clientes finales del sector de la construcción, cuyas expectativas sobre los productos BIPV abarcan una rica variedad de tipologías y posibilidades de integración que alcance el mejor equilibrio tanto a nivel técnico como estético. Es importante señalar que, en numerosas ocasiones, se hace necesario contar con diversas formas de mejora de las propiedades pasivas de los productos de vidrio fotovoltaico diseñados que han de ser adaptadas a la solución arquitectónica final, requiriendo de esta manera un mayor grado de flexibilidad en el diseño.

2.5 Estandarización y aspectos legales

El despliegue del mercado de la integración fotovoltaica está ligado de manera inherente con el cumplimiento de la legislación en materia de construcción y de los distintos requisitos a nivel eléctrico. Por lo tanto, cobran especial importancia los procesos de estandarización, que han de llevarse a cabo para los nuevos desarrollos en la materia, por medio de una serie de pruebas normalizadas que validen las modificaciones fruto de las investigaciones llevadas a cabo en los productos base iniciales.

Una vez se lleven a cabo las certificaciones correspondientes y los nuevos productos BIPV cumplan con los estándares europeos, la extensión de los mismos hacia el cumplimiento de los estándares ASTM americanos se torna más sencilla. Por otro lado, mediante el cumplimiento de los estándares europeos y americanos se asegura la penetración en el mercado de los productos desarrollados.

2.6 Otros factores

Otros aspectos a tener en cuenta son los siguientes:

- Extensión de la vida útil de los componentes utilizados en los sistemas BIPV: En ocasiones, los valores de vida útil fruto de la experiencia en sistemas BIPV tradicionales de tecnología de silicio cristalino no son directamente transferibles a productos que, para la mejora de propiedades pasivas, se combinan con diversos tratamientos en algunas de las capas del acristalamiento. El escaso conocimiento que se tiene acerca de la influencia de estas capas en el comportamiento de los sistemas BIPV y su vida útil hacen necesario un estudio pormenorizado.
- Interacción inteligente con la red: Los últimos sistemas de almacenamiento de energía fotovoltaica son capaces de aumentar su capacidad disponible reduciendo las cargas pico y estabilizando las demandas. Con este objetivo, se requiere una precisa predicción de la producción y demanda eléctrica mediante sistemas y herramientas de coste reducido, que no supongan un encarecimiento del sistema en su conjunto.
- Relación coste-beneficio: Los productos fotovoltaicos basados en vidrio a desarrollar en los proyectos europeos Advanced BIPV y PVSITES deben ser competitivos en cuanto a su coste en relación a productos de vidrio arquitectónico convencional, buscando siempre la paridad de precios, con la diferencia máxima de precio de un 30% respecto a un vidrio no fotovoltaico con las mismas propiedades pasivas. Además, los sistemas han de garantizar un retorno de la inversión razonable, con valores máximos entre 5 y 7 años.

3. Proyectos Advanced BIPV y PVSITES

Con objeto de dar una respuesta eficaz a las demandas del mercado, Onyx Solar participa como socio industrial en los proyectos Advanced BIPV (New Generation of BIPV glass with advanced integration properties) y PVSITES (Building Integrated Photovoltaic technologies and systems for large-scale market deployment). El proyecto ADVANCED BIPV está dirigido a la mejora de la competitividad de las soluciones de integración fotovoltaica y en la perfecta adaptación del producto a las tendencias más demandadas del mercado arquitectónico mediante el desarrollo de una nueva generación de productos de características optimizadas en cuanto a grandes formatos, mejora de las propiedades mecánicas y visión glass de alto rendimiento. Onyx Solar asume las labores de coordinador en este proyecto en el que actúa como socio único.

El objetivo del proyecto PVSITES es conducir la tecnología de integración fotovoltaica hacia un mayor despliegue de mercado por medio de la demostración de un ambicioso portfolio de tecnologías y sistemas en este ámbito, otorgando una poderosa y fiable respuesta a los requerimientos de mercado, identificados estos como flexibilidad en el diseño y consideraciones estéticas, la falta de herramientas que integren la tecnología fotovoltaica y la eficiencia de los edificios, la demostración de la fiabilidad a largo plazo de las tecnologías, el cumplimiento de la normativa legal y la interacción inteligente con la red en cuanto a la relación coste-eficacia.

Figura 3: Proyectos Advanced BIPV y PVSITES. Miembros del consorcio del proyecto PVSITES.

El consorcio del proyecto PVSITES se compone de socios tecnológicos e industriales europeos de primer nivel, que abarcan distintos ámbitos de la técnica y el conocimiento, lo que asegura el cumplimiento eficiente y efectivo de los objetivos del proyecto.

Estos proyectos, que comparten un objetivo fundamental encaminado a la mejora de la competitividad de los productos de integración fotovoltaica y el incremento exponencial de

su despliegue a nivel de mercado, se solapan temporalmente de tal manera que los distintos desarrollos se sucedan siguiendo un orden coherente. En la siguiente figura se muestra la distribución temporal de ambos proyectos en conjunto.

Figura 4: Solape temporal de los proyectos Advanced BIPV y PVSITES

4. Nuevos avances en el desarrollo de productos de integración fotovoltaica

Una vez enumerados los factores que actualmente frenan el desarrollo exponencial del mercado de la integración fotovoltaica, se detallan en este apartado algunos de los enfoques encaminados a la resolución de los mismos, los cuales se encuentran actualmente en proceso de desarrollo y aplicación en los proyectos Advanced BIPV y PVSITES.

4.1 Diseño y fabricación de vidrio fotovoltaico de gran formato

Tal y como se ha hecho referencia en los apartados 2.1 y 2.2, tanto las dimensiones como la robustez del vidrio fotovoltaico son dos de las limitaciones actuales más importantes dentro del mercado BIPV. Los laminadores fotovoltaicos existentes en el mercado están diseñados hoy en día con una superficie activa máxima de 3,4m x 2,2m lo cual limita las dimensiones máximas de fabricación de vidrio fotovoltaico, ya que, en el mejor de los casos, las medidas máximas que se podrían obtener para cada una de estas unidades sería de 3m x 1,7m. Además de esto, el espesor máximo que admitiría este tipo de vidrio es de 22-25mm. Ambos factores suponen una limitación crítica para su aplicación en edificios por las razones expuestas en los apartados citados.

Por lo tanto, es necesario analizar de manera detallada estos factores con el fin de encontrar soluciones técnicas particulares y generales que permitan el desarrollo de un prototipo de laminador de vidrio fotovoltaico adaptado a las necesidades del mercado de la construcción. Los objetivos principales son los siguientes:

- 1. Diseño y desarrollo de un prototipo de laminador XL-PV**, que permita la fabricación de vidrios de gran formato de dimensiones de hasta 4,5m x 2,2m, que ofrezcan al mismo tiempo el máximo espesor posible (mínimo 30 mm para unidades de doble laminado).
- 2. Mejorar las propiedades mecánicas del vidrio doble laminado en un único paso de laminación.** Para ello se estudiarán nuevas "recetas" en el proceso de laminación así como la optimización de posibilidades en cuanto a material encapsulante.
- 3. Mejora de las propiedades mecánicas a partir del proceso de laminación en varias etapas**, lo cual se afrontará mediante dos enfoques:

- Laminación en una única etapa, a través de la optimización de las recetas utilizadas en el proceso, que permitan el uso de encapsulantes de distinta naturaleza química, que proporcionen estabilidad eléctrica (como EVA) o mediante el uso de encapsulantes basados en ionómeros y polímeros complejos, como el SG, los cuales proporcionan propiedades estructurales.
- Proceso de laminación en dos etapas llevado a cabo mediante la fabricación de un laminador para vidrio fotovoltaico doble laminado y la incorporación de 3 ó 4 capas de resina a baja temperatura como encapsulante.

4.2 Diseño y fabricación de visión glass fotovoltaico optimizado

Este enfoque se centra en la optimización del proceso láser en la línea de silicio amorfo opaco con el fin de conseguir vidrios fotovoltaicos con transparencias de hasta 50-60%, principalmente demandados en aplicaciones de lucernarios y muros cortina. Esto se conseguirá a través de la optimización de los diferentes parámetros clave del láser (cadencia láser, dimensiones del punto láser, etc.), de modo que además de conseguir mayor grado de transparencia, se mantengan tanto el rendimiento fotovoltaico como la calidad de los principales parámetros de transmisión térmica.

Figura 5: Grados de transparencia actuales del vidrio fotovoltaico de Onyx Solar

Para llevar a cabo este desarrollo, se ensayarán nuevos patrones a partir de productos que la empresa ya comercializa actualmente, como el vision glass del 30% (y del 40%, actualmente a nivel de prototipo) con el fin de reducir al mínimo el impacto de grabado láser sobre la respuesta fotovoltaica. Estos nuevos modelos se caracterizarán en función de sus factores de transmisión de luz, ausencia de distorsión de color, rendimiento eléctrico y factores de transmisión térmica. A partir de estos patrones de mejora, la transparencia esperada se obtendrá variando los parámetros del láser y el ancho de línea. De este modo, se espera obtener unidades de vidrio fotovoltaico de hasta un 50% de transparencia cuya

transmisión de luz visible sea de alta calidad, que presenten un rendimiento fotovoltaico aceptable (aproximadamente de 30 W/m²) y un factor de ganancia solar que asegure el confort térmico (30-35% aproximadamente). La caracterización se llevará a cabo mediante distintas técnicas analíticas avanzadas, tanto microscópicas como espectroscópicas, además de otras que permitan controlar todo el proceso incluso a nivel nanométrico (multi-capas nanoestructuradas, estabilidad del dispositivo p-i-n). Una vez que el proceso completo esté optimizado para muestras de 30cmx30cm, se estudiará la escalabilidad del proceso de grabado láser de XYZ en línea con el fin de desarrollar muestras a tamaño real.

4.3 Vidrio de gran formato y elevado grado de transparencia. Demostradores

Las innovaciones desarrolladas a lo largo del proyecto Advanced BIPV correspondientes a la optimización del diseño y fabricación de vidrio fotovoltaico de gran formato y visión glass fotovoltaico optimizado serán implementadas en dos demostradores que permitan testear la viabilidad de las mismas. En este caso, los demostradores corresponden a:

- **Marquesina con vidrios de gran formato y resistencia en tecnología de silicio cristalino.** El vidrio fotovoltaico que se utilizará en este demostrativo tendrá unas dimensiones de al menos 3,6mX1,8m. El sistema de montaje se basará en 2 puntos de contacto (no en 4) con el fin de mejorar las necesidades estructurales del sistema y probar la resistencia mecánica del vidrio en términos de carga admisible. En este caso, el sistema de marquesina es la solución arquitectónica más adecuada para comprobar el cumplimiento del objetivo principal, ya que las cargas vivas (como el viento) y las cargas muertas son notablemente mayores que en una configuración fachada vertical.
- **Muro cortina basado en solución de vision-glass 50% Transparencia en silicio amorfo:** el vidrio fotovoltaico seleccionado para su integración en este demostrativo tendrá aproximadamente unas dimensiones de 4,5mX1,5m y 50% de transparencia (a-Si). Lo ideal sería que las dimensiones del vidrio cubran la distancia completa existente entre los forjados permitiendo así la integración de un único vidrio, evitando costes de subestructura y generando a su vez una mejora estética considerable al evitar perfiles estructurales intermedios.

Los parámetros eléctricos de ambos sistemas se monitorizarán durante un periodo mínimo de 6 meses. En el caso particular del demostrador de muro cortina, se medirán los parámetros térmicos por medio de sensores de confort interior, así como otros factores como el ratio de ocupación, ya que en este caso, además del rendimiento fotovoltaico, también hay que considerar las propiedades pasivas. En resumen, este enfoque permitirá demostrar el comportamiento técnico de las tres innovaciones desarrolladas en el proyecto Advanced BIPV en condiciones reales a través de un período razonable de tiempo. Se esperan innovaciones con 10 años de garantía de producto y 20 años en cuanto a producción de energía con máxima eficiencia.

4.4 Desarrollo de un amplio portfolio de productos BIPV de tecnologías de silicio cristalino y CIGS

El desarrollo de este catálogo de productos y soluciones se lleva a cabo para dar respuesta a las limitaciones expuestas en el apartado 2.4 en cuanto a flexibilidad en el diseño y requerimientos estéticos. En este sentido, mediante el proyecto PVSITES se llevará a cabo el desarrollo, pruebas y demostrativos a escala real necesarios para dar una solución robusta y fiable a estos requerimientos y con objeto de cumplir los siguientes objetivos:

- Estética y elegancia de los productos finales, completamente distintos de los módulos fotovoltaicos convencionales, ampliamente rechazados en este sentido.
- Eficiencia similar a la de los módulos fotovoltaicos convencionales.
- Propiedades pasivas similares a las que se pueden obtener con vidrio convencional.
- Propiedades mecánicas, ópticas y térmicas similares a las del vidrio convencional.
- Soluciones compatibles con una amplia variedad de formas y formatos, incluyendo configuraciones curvas.

De este modo, algunos de los productos en desarrollo para el cumplimiento de los objetivos mencionados son los siguientes:

- **Sistemas BIPV semitransparentes de baja concentración y control solar**, en los que mediante la integración de sistemas de vidrio fotovoltaico en combinación con un sistema de lentes fresnel, se consiga dependiendo de la época del año conseguir una mayor producción fotovoltaica o un aumento de ahorros energéticos pasivos.
- **Ocultamiento de las conexiones entre células (busbars) y entre series (conexiones en L)**, encaminadas a la mejora estética de las soluciones BIPV opacas.
- **Soluciones de lucernario y fachada vidrio-vidrio con tecnología de células fotovoltaicas de contacto trasero**, para conseguir una amplia mejora de la uniformidad a nivel estético al no ser visibles desde el exterior las conexiones entre células, además de permitir cierto grado de transparencia y una considerable mejora de la eficiencia por el uso de este tipo de células.
- **Vidrio fotovoltaico curvo con tecnología CIGS: Las células CIGS** (Cobre, Indio, Galio, Selenio) presentan propiedades muy interesantes fundamentalmente en cuanto a su flexibilidad, bajo peso y elevada eficiencia en comparación con otras tecnologías fotovoltaicas de segunda generación. Mediante el proyecto PVSITES se realizarán varios prototipos de módulos vidrio-vidrio curvos adaptables a múltiples desarrollos arquitectónicos.
- **Sistemas estructurales para vidrio fotovoltaico de gran formato**, como complemento a los productos desarrollados en el proyecto Advanced BIPV.

Figura 6: Ejemplo de vidrio fotovoltaico opaco hexagonal con ocultamiento de las conexiones entre las series de células fotovoltaicas de silicio cristalino.

4.5 Estandarización y aspectos legales

La falta de regulación específica para los elementos de integración arquitectónica fotovoltaica en el pasado ha sido una de las principales fuentes de incertidumbre de cara a la utilización de este tipo de productos. Los proyectos Advanced BIPV y PVSITES se desarrollan siguiendo unas líneas claras en cuanto a desarrollo de producto, estandarización y comercialización. En este sentido, siempre que se desarrolla un nuevo producto, es necesario asegurar su idoneidad a nivel técnico para poder lanzarlo al mercado. Los nuevos productos a desarrollar deben cumplir tanto los códigos de construcción como las normas generales del sector en los mercados objetivo.

De este modo, las tres innovaciones desarrolladas a lo largo del proyecto *Advanced BIPV* se someterán a ensayo en cuanto a las normas estructurales del vidrio (ES, ASTM y ANSI) y los estándares eléctricos (IEC y UL) a través de organismos independientes y acreditados. En particular, las propiedades estructurales serán testeadas siguiendo las normas EN 14449, EN 12500 y ASTM C1172 relacionadas con el vidrio laminado de seguridad, mientras que las propiedades eléctricas se testearán siguiendo las normas fundamentales del sector fotovoltaico IEC 61215 (silicio cristalino), IEC 61646 (thin film), IEC 61730 (seguridad eléctrica) y UL1703.

El proceso de certificación se llevará a cabo para, al menos, dos familias de productos en diferentes configuraciones: vision-glass y vidrios de gran formato para aplicaciones BIPV. Para ello, Onyx Solar desarrollará unas 15 unidades por familia de productos. Estas unidades seguirán el procedimiento de testeo siguiendo el estándar marcado (UL, TUV) en un laboratorio CB externo. Finalmente, los resultados serán certificados por un organismo acreditado.

En cuanto a las innovaciones fruto del proyecto PVSITES los distintos socios tecnológicos del proyecto, reconocidos por su amplia experiencia y solvencia en este ámbito, realizarán un estudio exhaustivo de las últimas normas y estándares aplicables a las distintas innovaciones del proyecto mediante el establecimiento de un plan de pruebas específicas para cada producto desarrollado.

5. Conclusiones

El desarrollo de los nuevos avances en el campo de la integración arquitectónica fotovoltaica que se están llevando a cabo mediante los proyectos Advanced BIPV y PVSITES, así como el cumplimiento de los objetivos planteados en los mismos se espera que suponga un gran salto de cara a la futura expansión de mercado de estas tecnologías, al sobreponerse a las limitaciones actuales impuestas a este tipo de innovaciones. Los nuevos productos BIPV optimizados podrán utilizarse a precios razonables y con valores de retorno de la inversión atractivos en aplicaciones edificatorias en las que hasta ahora ha sido imposible, ampliándose contundentemente su espectro de aplicación y aumentando por tanto la contribución de estas tecnologías a la reducción de la demanda y consumo eléctrico de los edificios y consecuentemente a la reducción de sus emisiones de CO₂, gracias a la mejora de las propiedades multifuncionales características de estas soluciones.

6. Referencias

- European Commission, 2010. Energy Performance of Building Directive. Directive 2010/31/EU, Brussels.
- H2020 Grant Agreement No. 666507., 2015, Advanced BIPV Project. Annex I.
- H2020 Grant Agreement No. 691768., 2015, PVSITES Project. Annex I.
- Nanomarkets, 2014. BIPV Glass Markets.-2014 and Beyond. NanoMarkets Report.
- N-tech, 2015. BIPV Glass Markets 2015-2022. N-tech Research Report.
- www.advancedbipv.com
- www.onyx solar.com
- www.pvsites.eu

Correspondencia (Para más información contacte con):

Nombre y Apellido: David Martín

Teléfono: +34 920210050

E-mail: dmartin@onyxsolar.com

Cesión de derechos

Por la presente, y como autor del trabajo mencionado arriba, cedo al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga una licencia no-exclusiva irrevocable para imprimir, reproducir, distribuir, transmitir o comunicar de cualquier manera dicho trabajo, incluyendo el derecho de hacer modificaciones de formato. Además, afirmo que esta cesión no lesiona los derechos de terceros.